

Bachelorarbeit

Zur Erlangung des Grades „Bachelor of Education B. Ed Lehramt I und II Französisch und Spanisch“ an der Philologischen Fakultät der Universität Potsdam

Über das Thema :

Attitudes linguistiques et variation morphologique dans des entrevues biographiques : une étude comparative

Vorgelegt bei:

Prof. Dr. Annette Gerstenberg

Lehrstuhl für romanische Sprachwissenschaft

Mit dem Schwerpunkt

Italienisch und Französisch

Universität Potsdam

Von:

Vorname : Hélène-Véronique

Name : Essomba-Etama ep. Doualla M.

Adresse : Waldsassener Strasse 23, 12279 Berlin

Matr.-Nr. 793282

Sommersemester 2022

Potsdam, den 12. 09. 2022

Zusammenfassung

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, Sprachverhalten und morphologische Variation in biografischen Interviews zu analysieren. Diese Studie wird mittels eines komparativen Ansatzes durchgeführt, um realisierte und von den Teilnehmerinnen angenommene Sprachverhalten zu beobachten. All diese Analysen werden auf der Grundlage von biografischen Interviews aus dem Korpus namens LangAge durchgeführt. LangAge vereint französische Muttersprachler im Alter von mindestens 70 Jahren, die in der Region Orléans und ihrer Umgebung leben.

Die morphologische Variation im gesprochenen Französisch wird in dieser Arbeit als Sprachverhalten untersucht. Insbesondere die Variation der Variable ersten Person Plural „nous“ und der Unterlassung des Adverbs „ne“ bei der Realisierung der Verneinung.

Bei dieser Analyse wurde beobachtet, dass sich die Teilnehmerinnen am häufigsten für die Verwendung der Variante „on“ statt „nous“ entschieden haben. Sie ließen auch das „ne“ bei der Bildung der gesprochenen Verneinung weg. Beide Verhalten werden aber nicht als „Fehler“ angesehen, fallen eher unter eine optionale und allgemeine Verwendung im gesprochenen Französisch.

Résumé

Dans ce mémoire de licence, il s'agira de faire une analyse des attitudes linguistiques et de la variation morphologique dans des entrevues biographiques. Cette étude se fera grâce à une approche comparative afin d'observer des attitudes linguistiques réalisées et celles supposées. Toutes ces analyses se feront sur la base d'échantillons d'entrevues biographiques tirées du corpus LangAge qui regroupe des francophones natifs et natives âgés d'au moins 70 ans et vivant dans la région d'Orléans et ses environs.

Pour faire cette analyse, nous avons choisi d'étudier comme attitudes linguistiques, la variation morphologique en français parlé. En particulier celles, de la variable, première personne du pluriel « nous », et de l'omission de l'adverbe « ne » dans la réalisation de la négation. Au cours de cette analyse, l'observation effectuée a été que les participantes optaient le plus souvent pour l'usage de la variante « on » à la place du « nous ». Elles omettaient également le « ne » dans la formation de la négation à l'oral. Ces deux attitudes linguistiques ne sont pourtant pas considérées comme des « fautes » mais plutôt relevant d'un usage facultatif et généralisé en français parlé.

Inhaltsverzeichnis

0. Introduction	2
1. But de l'analyse	4
2. Questions de recherche	4
3. Hypothèses	5
4. Considérations théoriques	5
4.1. Les attitudes	5
4.2. Les attitudes linguistiques	6
4.3. L'analyse de la variation	7
4.4. La variation linguistique	8
4.5. Le pronom « on » face au « nous »	9
4.6. L'emploi du « ne » de négation	9
5. Méthode	11
5.1. Le corpus	11
5.2. Les participants	11
5.3. Particularités des participantes	13
5.4. Les logiciels utilisés	14
5.5. Le système d'annotation	14
6. La tâche	16
7. Analyse	17
7.1.1. Emploi du <i>on</i> à la place du <i>nous</i>	17
7.2. La négation avec ou sans <i>ne</i>	19
7.3. Comparaison usage du <i>on</i> en tant que <i>nous</i> et omission du <i>ne</i>	20
7.4. Interprétation des résultats	20
8. Analyse descriptive	21
9. Discussion	23
10. Conclusion	25
Literaturverzeichnis	27
Eidesstattliche Versicherung	28

0. Introduction

Les attitudes linguistiques sont des aspects de Langues qui ne sont pas innés ; elles s'acquièrent généralement au fil du temps et sont fortement influencées par le milieu dans lequel on vit et par les gens qui nous entourent (Lasagabaster, 2006). En d'autres termes, notre manière de nous exprimer s'adapte, la plupart du temps, involontairement à l'expression communément utilisée par notre société. Ces comportements linguistiques incluent le verbal et le non verbal (Nzamba, 2016).

La linguistique est une science qui a pour objet d'étude la langue (le petit Robert, 2021) et à l'inverse des grammairiens qui, généralement, prescrivent une norme dans la réalisation d'une langue, les linguistes, quant à eux, la décrivent aussi neutralement que possible et en tenant compte de tous les éléments qui pourraient l'influencer, permettant ainsi une meilleure compréhension. C'est pour cela que chez les linguistes on évitera de parler de « faute » mais on parlera plutôt « phénomène », « variation » ou « évolution ». C'est dans ce sens que « *la linguistique d'enquête a admirablement évolué depuis la fin du XIXème siècle grâce à Rousset¹ et à Gillieron* » Pierre Encrevé cité par (Essomba-Etama , 2022). Néanmoins, l'intérêt pour l'étude de la langue parlée en particulier est relativement récent car c'est seulement depuis 1970 que « *les linguistes ont commencé à s'intéresser aux langues parlées en Europe et sur le continent américain.* » (Blanche-Benveniste, 2013 :31).

Il est important, pour notre étude, de souligner dès à présent que la langue parlée n'est pas un synonyme de « *langue relâchée, populaire, familière* » (Blanche-Benveniste, 2013 :31) car contrairement à la langue parlée qui contient toujours des répétitions, hésitations etc., rendant sa rédaction écrite complexe, la langue populaire quant à elle, peut s'écrire plus facilement, même si pour des raisons de pratique sociale, elle est le plus souvent orale (Gadet, Le français populaire , 1997). Cette nuance importante est à prendre en compte parce qu'au cours de notre analyse, nous nous baserons sur la langue parlée utilisée lors des entrevues biographiques et pour ce fait, il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion entre langue populaire que l'on assimile généralement avec accumulation de fautes (Gadet, Le français populaire , 1997) et langue parlée.

¹ Il noue la phonétique générale et enquête dialectologique (La liaison avec et sans enchaînement de Pierre Encrevé, 1988)

Pour revenir aux attitudes linguistiques qui sont l'objet d'étude de ce mémoire, il est à noter qu'elles incluent plusieurs aspects et qu'il ne serait pas objectivement scientifique, de prétendre vouloir tous les analyser en même temps. C'est la raison pour laquelle, nous nous pencherons spécifiquement sur la variation morphologique du « nous /on » et de l'omission du « ne » de négation en tant que comportement linguistique en langue parlée.

Depuis que William Labov, sociolinguiste américain et l'un des pionniers dans le domaine a étudié les attitudes linguistiques de deux groupes de personnes qui vivaient dans deux lieux différents aux Etats-Unis , plusieurs autres sociolinguistes se sont penchés sur ce domaine à l'instar de David Lasagabaster en 2006 dans *attitudes linguistiques un état de lieu* ; Kristin Reinke et Luc Ostiguy dans *Les attitudes linguistiques des Québécois et la norme* en 2016 ou encore Elza Kogou Nzamba dans sa thèse de doctorat présentée en juin 2016. Néanmoins, la remarque ici effectuée, est que la langue française chez les vieilles personnes retraitées est en général peu prise en compte et peu étudiée.

C'est la raison pour laquelle, nous avons voulu suivre, un peu dans la même continuité, le Professeur Annette Gerstenberg qui dans son livre intitulé « Generation und Sprachprofile im höheren Lebensalter » (Gerstenberg, 2011) prend l'initiative, sous différents aspects, d'analyser l'usage de la langue française chez des personnes francophones natives ayant au moins 70 ans ; c'est-à-dire des personnes appartenant au troisième et au quatrième âge. Au vu du faible nombre de recherches effectuées sur le thème de la pratique du français parlé à l'âge avancé, pourtant importantes pour la sociolinguistique, nous avons choisi d'analyser la place qu'occupait la variation morphologique dans les attitudes linguistiques chez les personnes âgées.

Après avoir fait un rappel sur ce que l'on entend par attitudes linguistiques et variation morphologique en général, nous présenterons la méthode d'analyse. Ensuite dans le cadre de la variation morphologique, nous observerons, la manière dont ces personnes utilisent le « on/nous » et la manière dont elles réalisent ou ne réalisent pas le « ne » négation. Enfin, nous comparerons ces attitudes linguistiques explicites avec la manière dont ces personnes pensent s'exprimer.

1. But de l'analyse

Ce mémoire a pour but de réaliser une approche comparative entre les attitudes linguistiques réellement pratiquées en réalité et celles que les participants aux entretiens, penseraient ou aimeraient réaliser. Il s'agira d'abord d'une étude quantitative de la variable du pronom personnel « nous », première personne du pluriel et de ses variantes « on » et « nous » ensuite, dans le même esprit, une étude de la formation de la négation, avec pour variante l'omission ou la présence de l'adverbe « ne » dans cette formation. Toutes ces analyses se feront sur la base d'entretiens biographiques spontanées c'est-à-dire à l'aide du français parlé.

2. Questions de recherche

Comme précédemment évoqué (voir introduction), il a été jusqu'ici constaté à la lecture de différentes littératures linguistiques que l'étude du langage des personnes en âge avancé n'est pas encore très évoluée (Gerstenberg, 2011). Pourtant il serait judicieux de prendre ce groupe en considération afin de mieux étudier l'histoire et le futur du français.

À la fin de cette analyse, nous voulons savoir quel est l'impact de la variation morphologique du « nous » ainsi que de la formation de la négation sans l'adverbe *ne* dans les attitudes linguistiques des personnes âgées. C'est la raison pour laquelle au cours de notre étude, nous rechercherons essentiellement des éléments de réponses aux questions suivantes :

- Quelle est la variante dominante de la variable « première personne du pluriel », chez les personnes âgées ?
- À quelle fréquence les personnes âgées omettent-elles, l'adverbe « ne » dans la formation de la négation ?
- La réalisation de ces deux attitudes linguistiques est-elle en accord avec la manière dont ces personnes pensent s'exprimer ?

3. Hypothèses

De prime abord, si nous nous fions aux remarques de la plupart des personnes âgées et en nous basant sur les dires des participants du corpus LangAge, qui déplorent généralement le laxisme du langage actuel de la jeune génération, nous dirions que leur langage, est certainement plus soigné. Dans ce sens qu'elles éviteraient toutes sortes d'écarts de langage parce qu'il est probable que lors de leur séjour à l'école, on leur ait appris à utiliser plus le « nous » (Gerstenberg, 2011). Ce qui inclurait aussi la non-omission de l'adverbe « ne » dans la formation de la négation dans leur discours et une utilisation parcimonieuse du pronom « on » en tant que pronom « omnipersonnel » (Wilmet, 1997 :273). Ceci expliquerait que leurs attitudes linguistiques réalisées et imaginées soient en accord, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de contradictions entre la manière dont elles s'expriment et la manière dont elles pensent s'exprimer.

4. Considérations théoriques

Dans cette partie seront présentées quelques bases théoriques concernant d'abord les attitudes en général, ensuite les attitudes linguistiques en particulier, enfin l'analyse de la variation et spécifiquement de la variation morphologique.

4.1. Les attitudes

Bien qu'il existe plusieurs acceptions de la notion d'attitude l'une des plus précise et claire est celle proposée par Ajzen (1988 :4) qui stipule qu'il s'agit d'une « disposition à répondre de manière favorable ou défavorable au regard d'un objet, d'une personne, d'une institution, d'un événement » cité par (Lasagabaster, 2006 :393). À la lumière de cette définition, il est compréhensible que ce concept ait pris de la popularité et soit régulièrement utilisé dans différents domaines² (Lasagabaster, 2006). Un fait qui, selon Oskamp, trouverait son explication dans six raisons fondamentales (Lasagabaster, 2006). Parmi lesquelles, se trouve l'interdisciplinarité de ce concept parce qu'il présente un vaste horizon pour diverses études telles que : la sociologie, la psychologie sociale la sociolinguistique etc. Notons néanmoins que, le principal problème auquel nous faisons face lors de l'étude des attitudes est qu'elle échappe à la l'observation directe et objective (Baker, 1992) cité par (Lasagabaster, 2006).

² Voir remarques préliminaires de Lasagabaster <https://doi.org/10.3917/ela.144.0393>

4.2. Les attitudes linguistiques

Certes, les attitudes sont de manière générale involontairement influencées par des facteurs tels que :

- La famille parce que les parents sont les piliers de l'éducation morale, sociale et linguistique. Volontairement ou non, ils influencent la manière dont leur enfant s'exprimera ou se comportera plus tard. C'est pour cette raison que Gardner (1985 :109) conclut dans sa théorie soci-psychologique que l'influence des parents était prépondérante, car selon lui, ils sont les principaux médiateurs entre le milieu culturel et étudiant (Lasagabaster, 2006).
- L'école et les professeurs quant à eux sont les deuxièmes responsables des attitudes linguistiques d'une personne car les enseignants, autant que les parents, jouent un rôle important dans le développement linguistique et social des apprenants. Premièrement parce qu'ils passent une grande partie de leur temps à l'école, deuxièmement parce que c'est à l'école et par les professeurs, qu'ils se forment dans différents domaines. La langue et l'écriture sont omniprésentes pour la transmission et la réception de ce savoir.
- Les camarades, les amis, les collègues peuvent également exercer une influence dans les attitudes d'une personne dans ce sens qu'elle adopte face à eux une certaine attitude pour éviter le rejet ou l'isolation mais aussi pour montrer sa sociabilité. C'est pour cela que selon le registre de langue utilisé par tel ou tel autre groupe, l'individu fera de son mieux pour s'exprimer et se comporter de la même manière.
- À ces facteurs, s'ajoute un facteur significatif qui lui aussi est devenu pratiquement omniprésent : la télévision. Comme le dit (Vila, 1998 :90) cité par (Lasagabaster, 2006 :393-406) la télévision est : « une source d'apprentissage aussi bien de réalités désirables qu'indésirables ». Il est à souligner que la télévision favorise la création des stéréotypes et les attitudes (Lasagabaster, 2006). De nos jours, en plus de la télévision nous avons les réseaux sociaux.

En résumé, nous pouvons observer que les attitudes linguistiques ne sont pas fixes mais qu'elles varient selon les influences qu'elles subissent dans tous les milieux sociaux et en tout temps. C'est pour cette raison que, certaines personnes ajustent consciemment ou inconsciemment leurs attitudes afin de mieux s'adapter au milieu de vie auquel elles appartiennent ou à celui auquel elles veulent appartenir.

De manière concrète et tenant compte de notre domaine d'étude, voici la définition sur la notion d'attitudes linguistiques proposée par Richards, Platte et Platt (1997 :6) cités par (Lasagabaster, 2006 :393-406) :

« Attitudes que les locuteurs de différentes langues ou de variétés linguistiques différentes ont à l'égard des langues des autres ou de leurs propres langues. L'expression de sentiments positifs ou négatifs concernant une langue peut être le reflet d'impressions sur la difficulté ou la simplicité linguistique, la facilité ou difficulté de l'apprentissage, le degré d'importance, l'élégance, le statut social, etc. Les attitudes à l'égard d'une langue peuvent aussi refléter ce que les gens pensent des locuteurs de cette langue ».

C'est cette définition qui rassemble tous les aspects importants pour l'étude des attitudes linguistiques à savoir : le comportement linguistique des locuteurs, l'expression des sentiments face à une langue, l'importance accordée, le statut social etc.

4.3. L'analyse de la variation

Les langues sont en constante évolution et il n'est pas rare que les locuteurs d'une même langue, à une même époque, ne s'expriment pas de la manière car « *les langues manifestent de la variation et du changement, et le constat de l'hétérogène est coextensif à la notion de langue* » (Gadet, Le français ordinaire, 1997 : 3). Pour cette raison, linguistiquement parlant, décrire une variation n'est pas chose aisée parce que « *on se trouve au carrefour de deux orientations théoriques : la grammaire et la sociolinguistique* » (Gadet, Le français ordinaire, 1997 :27).

Concernant la sociolinguistique, ses deux principaux objectifs sont l'étude de la variation d'une langue dans un contexte social et la façon dont elle peut être analysée et prise en compte (Tagliamonte, 2006). Pour se faire, l'analyse de la variation combine des techniques de linguistique, d'anthropologie et de statistique pour mieux étudier l'usage et la structure d'une langue (Poplack 1993 : 251) cité par (Tagliamonte, 2006 :1). Il est à souligner qu'il y a maintenant six décennies à peu près que la sociolinguistique qui étudie principalement la variation encore appelée sociolinguistique « variationniste », s'est développée en tant que discipline intégrant ainsi les aspects sociaux et linguistiques du langage (Tagliamonte, 2006).

4.4. La variation linguistique

Dans une langue, on peut remarquer qu'il est possible de dire de différentes façons, plus ou moins la même la chose et à tous les niveaux : style, grammatical, registre de langue, dialecte etc. Ces différences peuvent se produire chez un locuteur dans une même phrase ou dans un même discours (Tagliamonte, 2006). Il est à préciser ici que la variation est présente à tous les niveaux.

Parlant de variation il est nécessaire de la différencier des notions de variable et variante :

- Les variables sont des éléments linguistiques qui varient entre eux avec le même sens référentiel et qui constituent la substance de la variation (Tagliamonte, 2006). C'est pourquoi Labov définit la variable linguistique comme étant la première et la dernière étape de l'analyse d'une variation (Tagliamonte, 2006 :70). Dans le même sillon, Wolfram rappelle également que la variable linguistique peut exister pratiquement à n'importe quel niveau de la grammaire, de la phonétique au discours, de la phonologie à la syntaxe (cité par Tagliamonte, 2006 :75).
- Les variantes quant à elles sont les différentes formes écrites et orales d'un morphème. Elles peuvent être substituées dans tous les contextes parce qu'il s'agit en effet du même mot prononcé ou écrit de manière différente. « *Elles présentent donc une identité sémantique totale, un degré variable d'identité formelle et une totale équivalence distributionnelle.* » (Riegel Martin, 1994:534).

Comme illustration, prenons les phrases : « *on est partis* » et « *nous sommes partis* ».

Le « on » et le « nous » sont des variantes de la variable, du pronom personnel, première personne du pluriel « nous ». Le « on » et le « nous » ont la même identité sémantique et peuvent être interchangeables sans modifier le sens de la phrase.

L'intérêt de cette analyse est justement porté sur ces variantes du pronom personnel « nous » et de l'usage ou non de l'adverbe « ne » dans la négation.

4.5. Le pronom « on » face au « nous »

Le *on* employé en tant que *nous* est un ancien phénomène du français parlé qui « *semble s'être répandu au cours du XIXème siècle.* » (Grevisse, §724) cité par (Gerstenberg, 2011 :236). Sa qualité d'animé et de clitique fait en sorte qu'il soit assimilé dans les grammaires à un pronom personnel (Wilmet, 1997) bien que cette assimilation ne plaise pas beaucoup aux grammairiens. En 1913, Charles Bally écrivit que le *on* remplacerait complètement le *nous* (Gerstenberg, 2011 :235) et l'étude de Müller (1975) démontre que « *die Mechanisierung von on (für bzw. neben nous)*» correspond aux propriétés morphosyntaxiques du français parlé (Gerstenberg, 2011 :235).

Par ailleurs, il est à remarquer que l'emploi du *on* à la place du *nous* n'est pas uniquement réservé à langue française. Nous retrouvons cet usage dans toutes les langues, tant anciennes que modernes parce que la première personne du pluriel peut servir de sujet déterminé (Weerenbeck, 1943 :10). Un fait que l'on ne peut attribuer à la sociolinguistique car il a été observé que « *ces alternances entre on et nous s'observent chez la plupart des locuteurs, quelle que soit la classe sociale à laquelle ils appartiennent* » (Peeters 2006) cité par (Gerstenberg, 2011 :237).

Pour mieux distinguer les différentes utilisations du *on*, Muller (1979) propose de distinguer entre trois usages de *on* : « (1) emploi indéfini (*on = on*) ; (2) emploi stylistique (*on = je, tu, nous, vous, la personne ou les personnes que vous savez*) ; (3) emploi personnel (*on = nous*) » cité par (Gerstenberg, 2011 :239). Ces différents usages du *on*, mettent en exergue sa multifonctionnalité, lui valent parfois la dénomination du pronom « *omnipersonnel* » (Wilmet, 1997 :273) et il n'existe probablement pas d'autres termes en français qui soit aussi fréquemment utilisé (Weerenbeck, 1943 :introduction).

4.6. L'emploi du « ne » de négation

« Toutes les langues humaines permettent la transformation d'une phrase affirmative en une phrase négative. » (Meisner, 2016 :1) . Et cette transformation se fait sur la base des règles préétablies par chacune de ces langues. En français standard par exemple, l'expression de la négation se fait à l'aide des particules *ne* et d'un élément négatif (*pas, guère, jamais* etc.), qui encadrent le verbe fléchi (Voir Gaatone 1971, Muller 1991, Rowlett 1998) cité par (Meisner, 2016 :2). Exemple : (1) *je ne veux pas* (2) *Il n'y a guère.*

Bien que l'usage de l'adverbe « ne » soit réglementé en grammaire (Grevisse, 1973) cité par (Gerstenberg, 2011 :227), l'on a tendance à le supprimer en français parlé et à le remplacer simplement par un vide qui est en voie de devenir un allomorphe du « ne » de négation (Gerstenberg, 2011 :227). Ce fait est confirmé par de nombreuses analyses telles que celles faites par Armstrong 2002, Ashby 1976, Lüdicke 1982 qui démontrent que la négation en français parlé est exprimée sans l'adverbe *ne* et uniquement par des éléments négatifs non clitiques (Meisner, 2016 :5).

Damourette/Pichon (1911-1927 : 129-146) cité par (Meisner, 2016 :3), soutiennent que l'omission du « ne » est une caractéristique du « français vulgaire » et les œuvres didactiques modernes se joignent également à eux en attirant « l'attention du lecteur dans le langage 'informel', 'familier' ou 'oral » (Lang/Perz 1996) cités par (Meisner, 2016 :3) et de mentionner qu'il a trait avec l'évolution de la négation (cf. Grevisse/Goosse 2011: §1022-1015, Wilmet 1998, 2007, Riegel/Pellat/Rioul 2008 : 415-418) cités également par (Meisner, 2016 :3).

Pendant ce temps, (Coveney 2002) cité par (Gerstenberg, 2011 :227) dit :

« From a sociolinguistic perspective, the evidence seems clear : ne is no longer part of the vernacular linguistic system which is transmitted from generation to generation by the normal processes of acquisition ».

Pour ainsi signaler le changement très proche du registre de langue de la négation sans *ne*.

En outre, il existe des linguistes qui ne pensent pas que le *ne* disparaîtra de sitôt car « *les locuteurs se trouvent exposés à l'usage de ce ne dans une diversité de contextes qui le retiennent certainement dans leur système linguistique* » Hansen/Malderez (2004 : 26) cité par (Meisner, 2016 :4). C'est dans ce contexte que nous avons choisi d'analyser également l'emploi de l'adverbe *ne* dans la formation de la négation chez les personnes âgées. En vue d'étudier leurs attitudes linguistiques.

5. Méthode

Cette approche comparative se fera sur la base de l'analyse quantitative d'abord des pronoms on et nous, ensuite de la présence ou de l'omission du « ne » de négation chez les personnes âgées. Le plan de travail se présentera de la manière suivante : d'abord apparaîtra la présentation du corpus, ensuite seront successivement présentés les participants, les logiciels utilisés et enfin la tâche.

5.1. Le corpus

Les échantillons d'entrevues biographiques qui seront analysés proviennent tous du corpus LangAge, corpus créé par le Professeur Annette Gerstenberg qui, après avoir constaté qu'il n'existait pas de base fiable pour une analyse de la langue chez les personnes âgées, a décidé de le mettre en place (Gerstenberg, 2011 :1). Il est constitué d'entrevues biographiques réalisées de 2005 à 2015 dans la région d'Orléans. Leur durée moyenne est d'environ 45 minutes (Gerstenberg, 2011 :4).

Nous nous sommes intéressés à ce corpus parce qu'il regroupe exclusivement des locuteurs francophones natifs, majoritairement âgés au moins de 70 ans et originaires ou vivant dans la même région : Orléans et ses environs (Essomba-Etama , 2022). Par ailleurs, il s'agit d'un entretien biographique spontané au cours duquel il est demandé aux participants de raconter leurs souvenirs d'enfance, de parler de la Deuxième Guerre Mondiale, de l'occupation allemande, de l'Après-guerre, des événements de mai 1968, de leurs conditions en tant que retraitées en France, de la situation des jeunes, de l'existence d'une langue des jeunes selon elles, de leur vision du futur (Essomba-Etama , 2022). Tous ces thèmes abordés permettent d'enrichir ces entrevues non seulement en éléments sociolinguistiques mais aussi historiques.

5.2. Les participants

Parmi les participants du corpus LangAge, les entrevues de cinq femmes, ayant des professions diverses ont été choisies pour être des échantillons de cette analyse. Le tableau 1 informe sur leurs années de naissance, leurs professions et celles de leurs parents, leurs niveaux scolaires et leurs situations matrimoniales (Essomba-Etama , 2022). L'anonymisation utilisée dans le corpus LangAge sera gardée dans le but de respecter la vie privée des participantes.

Tableau 1 : Présentation générale des participantes³

Participant	Année de naissance	Profession	Profession des parents	Niveau d'études
Madame 13 (a013)	1923	Fermière	Fermiers	Certificat d'Études primaire
Madame 16 (a016)	1934	Institutrice pendant sa jeunesse et déléguée départementale de l'Éducation Nationale	Père cheminot	Études universitaires
Madame 26 (a026)	1926	Professeur de lycée	Père directeur d'une compagnie	Études universitaires
Madame 37 (a037)	1926	Couturière	Militaire	Certificat d'Études Primaire
Madame 49 (a049)	1933	Sténodactylographe et comptable	Entrepreneurs	CAP

Ces données permettent d'établir un portrait général de chaque participante afin de pouvoir la situer dans un contexte social plus ou moins bien défini.

³ Tableau de données pris chez (Essomba-Etama , 2022)

5.3. Particularités des participantes⁴

En plus du portrait général de chaque locutrice, présenté dans le tableau 1, il est important d'évoquer quelques particularités de chacune. C'est ainsi que :

- **Madame 13** : Après avoir effectué une année de préparation au Brevet d'Études, pour des raisons familiales et contre sa volonté, elle n'a pas pu poursuivre son cursus scolaire. Pour remplir ce vide, elle s'est plongée dans la lecture et l'écriture des petits poèmes. Elle a longtemps fait partie de l'atelier d'écriture « Paroles et Écrits » à Orléans. Elle est également la plus âgée de toutes les participantes et se trouve déjà dans la tranche d'âge dite « quatrième âge ».
- **Madame 16** : Après avoir été institutrice pendant sa jeunesse, elle a décidé de suivre des cours universitaires une fois à la retraite et a obtenu son diplôme universitaire. Au moment de son entrevue, elle occupait le poste de déléguée départementale de l'Éducation Nationale.
- **Madame 26** : Sa particularité à elle, pourrait être le fait qu'elle est une enfant unique et est issue d'une famille un peu plus aisée que les autres. Son père était directeur d'une compagnie d'assurance. Peut-être est-ce la raison pour laquelle elle a pu faire à cette époque, sans trop de difficultés, ses études universitaires. Elle est par la suite devenue enseignante de français, latin et grec.
- **Madame 37** : Elle a perdu sa mère à l'âge de sept ans et a été élevée par son père militaire et sa grand-mère qui était couturière. Plus tard elle a épousé un gendarme. Elle collectionnait des timbres qui lui permettait d'agrémenter sa passion de la géographie et de l'histoire.
- **Madame 49** : Ses parents étaient propriétaires d'une usine. Elle a longtemps fait partie et même animé des ateliers d'écriture « Paroles et Écrits » à Orléans.

⁴ Toutes les particularités ici citées sont tirées de (Essomba-Etama , 2022)

Leurs particularités permettent de mettre en l'évidence qu'hormis Madame 26 qui est devenue enseignante à la fin de ses études, toutes les autres se sont formées de manière autodidacte. Elles ont voulu se former un peu plus que ne leur permettait, au départ, leur situation sociale et/ou économique et elles l'ont fait.

5.4. Les logiciels utilisés

Deux logiciels ont principalement été utilisés. Le premier est Transcriber version 1.5.1. C'est un logiciel de transcription qui permet la restitution à l'écrit des fichiers audio peu importe que ce soient des conversations individuelles ou de groupes. Grâce à ses outils d'annotation et ses autres fonctionnalités, ce logiciel rend possible la transcription fidèle d'un fichier audio en texte. Étant donné que les fichiers choisis étaient déjà transcrits, *transcriber* nous a juste permis de faire, sous forme de code, les annotations les échantillons audios utilisés. Cette transcription a été effectuée sur la base du guide de transcription de LangAge Corpora de l'université de Potsdam.

Le deuxième logiciel est oXygen XML Editor 24. C'est un éditeur de texte qui permet entre autres de créer et d'administrer des bases de données. Il permet également d'afficher la base sous forme de texte pour en extraire un code. C'est grâce à cet outil que nous avons pu rendre lisibles et exploitables les annotations qui ont été faites.

5.5. Le système d'annotation

L'annotation des entrevues s'est faite sur *Transcriber* avec des codes choisis pour simplifier la lecture des résultats qui seront obtenus.

Le tableau 2 : Codes utilisés et explications

Mots	Codes
« On » qui signifie « nous »	[@]
« On » qui signifie « il, ils »	[@ils]
« Nous »	[\$]
Absence du « ne » de négation	[#]
Présence du « ne » de négation	[!]

Le tableau 2 informe sur la manière dont les textes ont été annotés ainsi que les codes utilisés.

Illustrons ces explications par quelques phrases tirées des entrevues.

- 1) Madame 13 : « et puis bon ben ma mère nous a tous nourris au sein elle [!] n'a jamais fait un biberon de sa vie »

Dans cette phrase le code [!] signale la présence de l'adverbe « ne ».

- 2) Madame 13 : « non on [@] [#] fêtait pas les anniversaires »

Dans cette phrase les codes [@] signale l'usage du « on » ; [#] signale l'absence de l'adverbe « ne » dans la phrase négative.

6. La tâche

Dans cette analyse, il s'agit de prendre pour chacune des participantes choisies des morceaux d'entrevues d'une durée de 30 minutes chacune. Le décompte du temps commence pour toutes dès la première minute de l'interview et s'arrête plus ou moins vers la trentième minute. Ce qui revient à un total de 150 minutes soit deux et demie. Toutes ces interviews ont été réalisées en 2005 (Gerstenberg, 2011 :1).

Les fichiers choisis ayant déjà été transcrits, il suffisait juste de les annoter de la manière selon laquelle nous voudrions mener notre étude. À la vue des deux éléments à étudier, des annotations à la fois sur l'emploi du *on* et *nous* ainsi que de la présence ou de l'absence du *ne* de négation, apparaissent tous à la fois sur les fichiers annotés. Néanmoins, la lecture des résultats s'est faite séparément. C'est-à-dire que bien que les annotations se trouvent sur les mêmes fichiers, nous avons tour à tour analysé l'emploi du *on/nous* et ensuite l'adverbe *ne*. Entreprise aisée car les codes d'annotation étaient différents.

Au cours de cette annotation, nous avons dans un premier temps prêté attention à la présence de tous les *on et nous* utilisés en tant que pronoms personnels. Par la suite, nous avons pris en compte la présence ou l'omission de l'adverbe *ne*. Il est à préciser ici que seules les interventions de la locutrice étaient annotées. Aucune intervention de l'intervieweuse n'a été annotée.

Après ces annotations, les fichiers annotés ont été importés dans oXygen XML Editor dans le but de faciliter l'extraction des données. Cette extraction permet de voir le nombre d'occurrences où le *on* et le *nous* ainsi que le *ne* sont utilisés. Les résultats obtenus permettront de savoir comment sont les attitudes linguistiques de ces participantes.

7. Analyse

7.1. Analyse des pronoms *on* et *nous*

Il s'agira dans le tableau 3 de noter en nombres, l'usage de manière générale du *on* et du *nous* des différentes des locutrices dans leurs interviews respectives.

Tableau 3 : Présence générale du *on* et *nous*

Échantillons	Participant	Emploi du <i>on</i>	Emploi du <i>nous</i>
A013	Madame 13	129	07
A016	Madame 16	71	58
A026	Madame 26	86	22
A037	Madame 37	35	03
A049	Madame 49	100	06

Les résultats obtenus montrent que les locutrices emploient majoritairement le *on* par rapport au *nous* lors de leurs interviews.

N.B : Nous avons considéré toutes les occurrences du *on* en tant que pronom personnel et n'avons pas différencié le *on* employé en tant que *nous* avec le *on* englobant tous les autres pronoms personnels. Une différenciation spécifique sera faite dans le tableau 4 (Voir 7.1.1.).

7.1.1. Emploi du *on* à la place du *nous*

Le tableau 4, montre en nombres et en pourcentages le nombre de fois où chaque participante a employé le *on* à la place du *nous*. Deux différents usages du *on* sont mis en exergue : le *on* incluant tous les pronoms personnels sauf le *tu* et le *vous* et le *on* signifiant *nous*.

Tableau 4 : Différents usages du *on* en nombre et pourcentages

Participant	On=on, il, elle, ils, elles	On=nous
Madame 13	2 = (1,55%)	127 = (98,45%)
Madame 16	7 = (9,86%)	64 = (90,14%)
Madame 26	2 = (2,33 %)	84 = (97,67%)
Madame 37	2 = (5,71%)	33 = (94,29%)
Madame 49	0 = (0%)	100 = (100%)

Figure 1

Le tableau 4 et la figure 1 mettent en évidence le fait que c'est avec une moyenne de 96,11% que les participantes utilisent le *on* au lieu du *nous*.

7.2. La négation avec ou sans *ne*

Le tableau 5 servira à montrer le nombre de fois où le *ne* de négation est employé, de même que lorsqu'il est omis lors de la prise de parole des participantes.

Tableau 5 : Emploi et omission du *ne*

Participant	Emploi du <i>ne</i>	Omission du <i>ne</i>	Total possible emploi du <i>ne</i>
Madame 13	20 (39,22%)	31 (60,78%)	51 (100%)
Madame 16	50 (84,75%)	9 (15,25%)	59 (100%)
Madame 26	25 (48,08%)	27 (51,92%)	52 (100%)
Madame 37	10 (28,57%)	25 (71,43%)	35 (100%)
Madame 49	22 (25,88%)	63 (74,12%)	85 (100%)

Figure 2

Le tableau 5 et la figure 2 montrent que les locutrices ont tendance à omettre en moyenne à 54,7%, l'emploi de la particule *ne* dans la formation de la négation.

7.3. Comparaison usage du *on* en tant que *nous* et omission du *ne*

Dans cette partie, le diagramme comparatif (fig.3) établira de manière plus visible la forte présence des variantes *on=nous* et l'omission du *ne* dans les entrevues biographiques analysées.

Figure 3

7.4. Interprétation des résultats

Dans le diagramme comparatif (fig.1), les remarques suivantes sont à faire :

- L'omission de l'adverbe *ne* est au maximum utilisé à 74 % (voir Madame 49) et au minimum utilisé à 15,25% (voir madame 16).
- L'usage du *on* en tant que *nous* atteint au maximum les 100% (voir Madame 49) et les 90% minimum (voir Madame 16).
- Madame 16 quant à elle, bien qu'elle utilise à 90% le *on*, omet très peu le *ne* (15,25%).
- Toutes les participantes utilisent à plus de 80% le *on=nous*.
- À l'exception de Madame 16, toutes les autres participantes omettent l'adverbe *ne* en moyenne à 64,56%.

8. Analyse descriptive

À la suite de l'analyse des entrevues faites en 2005, année qui correspond pour les participantes, à l'exception de Madame 13, aux premières années de retraite, il apparaît à première vue que les locutrices ne s'expriment pas comme elles se l'imaginent. Nous parlons d'imagination parce que chacune à un moment donné des entrevues, affirme que « *parler correctement* » est important pour elle. Prenons comme exemple le cas de Madame 26 qui bien qu'étant enseignante de français, latin et grec omet l'usage de l'adverbe *ne* à 51,92% (voir fig.1) et utilise le pronom personnel *on* à la place du *nous* à 97,67%.

La figure 3 résume l'analyse quantitative fait dans les tableaux 3, 4 et 5. Elle révèle premièrement la préférence des participantes pour l'usage de la variante *on* pour *nous* (96,11% en moyenne). Un fait qui ne soutiendrait pas aux premiers abords l'hypothèse selon laquelle les participantes choisies, opteraient pour un langage plus soigné en évitant l'usage du *on* :

„dass die Vermeidung von *on* zu den in der Schule vermittelten Normen gehörte (cf. S. 96, Chesneau 2008, 232)“ (Gerstenberg A. , 2011:237).

Cependant, il faut prendre en compte que l'usage du pronom *on* en français parlé contemporain n'est pas considéré comme une enfreinte à la règle (Gerstenberg A. , 2011 :37). C'est pour cette raison qu'il serait précoce de conclure ici que les locutrices ne s'exprimeraient pas comme elles le croiraient.

Deuxièmement, la figure 3 met également en évidence une tendance majoritaire pour l'omission de l'adverbe *ne* (54,7%) qui l'emporte sur la règle de grammaire qui consiste à avoir deux particules (*ne...pas/guère/jamais/etc.*) pour former la négation, il ne nous est pas possible à ce niveau également, de parler d'altération du langage. Ceci est dû à la généralisation de ce phénomène dans toutes les classes sociales et tranches d'âge. Quel francophone pourrait affirmer qu'il n'opterait pas le plus souvent pour l'usage du *pronom on* à la place du *nous* ou encore n'omettrait pas (parfois plus qu'il ne le faut) la particule *ne* lors d'une conversation orale et/ou spontanée ?

Par ailleurs, si nous nous penchons sur le cas de Madame 16 qui est celle qui a réalisé le plus de *ne* dans son entrevue (84,75%), il est à préciser ici qu'elle a été institutrice dans sa jeunesse. Par ailleurs, au moment de l'interview, elle est déléguée départementale de l'Éducation Nationale. Elle est consultante dans des écoles maternelles. Ce qui sous-entend qu'elle est amenée tout le temps à parler correctement parce qu'elle sert d'exemple. C'est sûrement pour cette raison qu'elle réussit à employer le *nous*

plus que le *on*. C'est d'ailleurs elle qui fait en sorte que la moyenne des omissions du *ne* soit juste de 54,7%. Cette moyenne aurait pu être plus élevée car le pourcentage du non-usage de l'adverbe *ne* des autres participantes est nettement supérieure au sien (voir fig.3).

Ces résultats nous font entrevoir que les locutrices se servent beaucoup plus des règles facultatives en français parlé. Un résultat qui rejoint celui obtenu à la fin de l'étude faite sur la réalisation des liaisons chez les personnes âgées (Essomba-Etama , 2022). Dans cette dernière, il avait été constaté que les personnes âgées réalisaient assidûment leurs liaisons à plus de 80%. Toutes celles qui n'étaient pas réalisées, étaient des liaisons facultatives. **Les règles facultatives sont-elles donc les préférées des locuteurs francophones ?**

9. Discussion

À la fin de cette analyse, différentes questions surviennent dans nos esprits à commencer par celle de **savoir pourquoi les locutrices utilisent-elles ces variations qui pourraient être qualifiées comme des expressions du « français vulgaire » si l'on suit le raisonnement de Damourette/Pichon (Meisner, 2016), face à une interlocutrice qui leur est parfaitement inconnue ?** Nous nous serions attendus à ce qu'elles utilisent un langage plus soigné surtout qu'elles savaient que leurs entrevues seraient utilisées plus tard pour des études linguistiques, scientifiques et peut-être même historiques. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait ?

Ensuite, les différences entre Madame 16 et Madame 26 apportent, elles aussi, des questions. Dans ce sens que les deux dames ont toutes pour profession l'enseignement. On se serait attendu à une similitude au niveau de tous leurs résultats, ce qui n'est pas le cas. S'agissant du pronom *on* Madame 16 est à 90,14% et Madame 26 est à 97,67% (voir figure 4) tandis que pour l'omission de l'adverbe *ne* Madame 16 est à 15,25% et Madame 26 est à 51,92% (voir figure 4).

Figure 4

La figure 4 permet de montrer les différents résultats obtenus chez les enseignantes retraitées madame 16 et madame 26.

Ces différences nous font supposer premièrement que Madame 16 accorde une importance particulière à l'usage de l'adverbe *ne*. Peut-être parce qu'elle est toujours en

activité officielle. Deuxièmement, nous pouvons supposer qu'elle a plutôt prêté attention au fait qu'elle ne connaît pas son interlocutrice et que son entrevue servirait à une étude plus tard. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a « endimanché » sa langue parlée. D'ailleurs, vue sous cet angle, elle serait la seule parmi toutes les cinq locutrices à l'avoir fait. Faudrait-il donc qu'elles « endimanchent » leur langue pour pouvoir parler en évitant cet usage généralisé du *on* et de l'utilisation correcte de l'adverbe *ne* ? Par ailleurs, elles ont peut-être toutes utilisées leur « langue du dimanche » et que même en utilisant cette dernière, l'usage du *on* à la place du *nous* domine de même que leur préférence pour l'usage d'une négation sans *ne*.

Enfin, étant donné que l'usage du pronom personnel *on* ne signifie pas enfreindre une quelconque règle grammaticale et que l'absence de l'adverbe *ne* peut être considérée comme une évolution contemporaine de la formation de la négation (cf. Grevisse/Goosse 2011) cité par (Meisner, 2016), pouvons-nous objectivement classer dans un quelconque registre ces attitudes linguistiques ?

10. Conclusion

Ce mémoire avait pour but d'étudier à l'aide d'une approche comparative, les attitudes linguistiques et la variation morphologique chez des locutrices francophones natives et toutes âgées d'au moins 70 ans et ayant des particularités chacune. Pour élargir le champ de recherche, chacune des participantes choisies, est représentative d'un milieu social différent : elles appartiennent soit à des familles de paysans soit à des familles de citadins. C'est cette diversité qui confère plus d'objectivité à cette recherche.

Après avoir étudié la variation morphologique du *nous* face à sa variante *on* et de l'usage de l'adverbe *ne* dans la formation de la négation, nous pouvons dire de manière générale que la variation morphologique a une place choisie en tant qu'attitude linguistique. Dans ce sens que, indépendamment de la classe sociale, il y a des expressions qui ne diffèrent que de peu. Ce qui fait en sorte que l'on ne saurait l'utiliser comme un fait réservé exclusivement à une certaine classe, un certain groupe.

L'analyse des échantillons conduit à la conclusion que la variante la plus utilisée de la variable « première personne du pluriel » est la variante *on*. Cette variante est d'ailleurs plus utilisée que la variable *nous* elle-même. En outre, concernant l'usage de l'adverbe *ne* dans la formation de la négation, il en est résulté que les participantes de LangAge préféraient le plus souvent l'omettre.

Concernant l'omission de l'adverbe *ne* dans les phrases négatives en français parlé, nous pouvons penser que c'est un changement qui suivra son cours. La formation de la phrase négative a subi des changements radicaux jusqu'à nos jours comme le dit Gadet : « *La négation est à l'origine <ne> seul, puis suivi d'un nom (pas, point, goutte, mie...), et ces noms ayant fini par prendre une valeur négative, on peut se demander si l'on ne va pas désormais vers une négation en <pas>* » (Gadet, *Le français ordinaire*, 1997). À notre avis, l'adverbe *ne* étant de moins en moins présent dans le français parlé, la phrase négative a déjà presque atteint le stade évoqué par Gadet il y a 25 ans, c'est-à-dire le stade de la négation en *pas*.

Enfin de compte, sachant qu'utiliser le *on* est un phénomène qui touche toutes les classes sociales et que jusqu'à présent il n'a pas été trouvée une raison sociolinguistique pour expliquer ce fait, nous ne pouvons pas dire que ces participantes ne parlent pas correctement parce qu'elles utilisent plus souvent le *on* à la place du *nous*. Et la même observation est faite à propos de l'omission de l'adverbe *ne*. C'est une habitude elle aussi généralisée chez les locuteurs francophones quel que soit leur milieu social et malgré les mises en garde des œuvres didactiques modernes qui considèrent

l'omission du *ne* comme étant un aspect du langage « 'informel', 'familier' ou 'oral' » (Lang/Perz 1996) cité par (Meisner, 2016).

C'est l'ensemble de ces éléments qui nous permettent de dire que la réalisation de ces deux attitudes linguistiques sont en accord avec la manière dont les participantes pensent s'exprimer. Ce fait est dû aux règles dites « facultatives » parce que si une règle est facultative, on est libres de la réaliser comme on le souhaite, sans que toutefois ce soit considérée comme « faute ». D'ailleurs cette conclusion nous conduit à quelques questions : premièrement pourquoi lorsqu'une règle est dite facultative, les locuteurs choisissent généralement l'option de ne pas la réaliser ? (voir l'usage préférentiel du *on* sur le *nous* à l'oral ou encore les liaisons non réalisées chez les personnes âgées (Essomba-Etama , 2022)). Deuxièmement, les règles facultatives du français sont-elles entrain de devenir la base du français de demain ? Arriverons-nous bientôt à un moment où parler bien ou mal serait facultatif ? Pour le savoir, il serait judicieux d'étudier de manière longitudinale l'emploi de quelques règles facultatives du français, chez les jeunes et chez les personnes âgées, afin d'observer la manière dont évolue l'usage de ces règles facultatives.

Literaturverzeichnis

- Blanche-Benveniste, C. (2013). *Observations sur l'étude du français parlé*. Université de Neuchâtel, Institut des sciences du langage et de la communication. Neuchâtel : Revue Tranel. doi:20150423183637-WW
- Encrevé, P. (1988). *La liaison avec et sans enchaînement*. Paris: Éditions du Seuil.
- Essomba-Etama . (2022, Juillet 26). La liaison en français chez les personnes âgées : études longitudinales. *La liaison en français chez les personnes âgées : études longitudinales*, 5. Berlin, Berlin, Berlin: zenodo. doi:10.5281/zenodo.6906929
- Gadet, F. (1997). *Le français ordinaire*. Armand Colin .
- Gadet, F. (1997). *Le français populaire* . Paris : Presses Universitaires de France.
- Gerstenberg, A. (2011). *Generation und Sprachprofile im höheren Lebensalter* . Frankfurt am Main : Klostermann.
- Gerstenberg, Hekkel, & Kairet. (2018, janvier). Transcription guide Corpus LangAge. Potsdam. doi:<https://doi.org/10.5281/zenodo.6444538>
- Lasagabaster, D. (2006). les attitudes linguistiques: un état des lieux. doi:<https://doi.org/10.3917/ela.144.0393>
- le petit Robert. (2021). *le nouveau petit Robert de la langue française*. Consulté le 08 08, 2022, sur <https://www.lerobert.com/>: <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/linguistique>
- Logitheque. (s.d.). Consulté le 08 09, 2022, sur <https://www.logitheque.com/windows/transcriber-59605>
- Meisner, C. (2016). *La variation pluridimensionnelle: une analyse de la négation en français*. Berne: Peter Lang. doi:DOI 10.3726/978-3-0352-0347-9
- Nzamba, E. K. (2016, juin 22). Approche sociolinguistique et didactique du français des enseignants et des étudiants en contexte universitaires gabonais. Angers. Consulté le 08 08, 2022, sur <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02479519>
- Ostiguy, K. R. (2016). *www.degruyter.com*. doi:<https://doi.org/10.1515/9783110349306-006>
- Riegel Martin, P. J.-C. (1994). *Grammaire méthodique du français* . Paris: Presses Universitaires de France .
- Tagliamonte, S. A. (2006). *Analysing Sociolinguistic Variation* . Cambridge: Cambridge university press .
- Weerenbeck, B. (1943). Le pronom on en Français et en provençal. Dans *Verhandelingen der Nederlandsche Akademie van wetenschappen, Afdeling Letterkunde* (Vol. Le pronom on en Français et en provençal, p. 108). Amsterdam, Hollande: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij. Consulté le 08 13, 2022
- Wilmet, M. (1997). *Grammaire critique du Français*. Hachette supérieur.

Eidesstattliche Versicherung

Ich versichere, dass ich die eingereichte Bachelorarbeit selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Passagen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen wurden, habe ich unter genauer Angabe der Quelle deutlich als Zitat kenntlich gemacht. Diese Arbeit war in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung bzw. lag einer anderen Prüfungsbehörde bereits vor.

Einverständniserklärung

Wir informieren Sie darüber, dass bei Abgabe Ihrer Bachelorarbeit eine Plagiatserkennungssoftware eingesetzt wird, um sicherzustellen, dass Ihre Arbeit gemäß den Regeln wissenschaftlichen Arbeitens rechtmäßig verfasst wurde.

Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie dies zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden.

Berlin, 12. September 2022